

AXOLI SONINING ORTIB BORISHI NATIJASIDA OZIQ- OVQATGA BO'LGAN TALAB, QISHLOQ XO'JALIK MAXSULOTLAR HISOBI

Norboyeva Dilfuza Rustamovna

Toshkent davlat agrar universiteti “Buxgalteriya hisobi, tahlil va audit” kafedrasida stajyor o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15636606>

Annotatsiya. Ushbu maqolada: Butun dunyoda oziq – ovqat muammosi va O'zbekiston xalqi o'zini o'zi oziq – ovqat bilan ta'minlashi va har bir insoning istimol miqdori aniqlangan. Maqolaning asl mohiyati shundan iboratki, axolining quyi qatlamiga ham qishloq xo'jalik mahsulotlari bilan to'liq taminlanganlik darajasi ya'ni oziq ovqat taminotining har bir insonga yetadigan hisobidir.

Kalit so'zlar: Oziq – ovqat, COVID-19, FAO, BMT – Birlashgan Millatlar Tashkiloti, (FAO), Qishloq xo'jaligi rivojlanishi xalqaro jamg'armasi, (UNICEF), Jahon oziq-ovqat dasturi, (WFP) va Jahon sog'likni saqlash tashkiloti, (IFAD), BMTning Xalqaro bolalar fondi.

Annotation. This article discusses the global issue of food security and how the population of Uzbekistan is striving for self-sufficiency in food supply. It also identifies the average food consumption per person. The main essence of the article lies in evaluating the level of food provision, particularly for the lower segments of the population, i.e., ensuring that agricultural products are sufficiently available to meet the needs of every individual.

Keywords: Food, COVID-19, FAO, United Nations (UN), International Fund for Agricultural Development (IFAD), United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF), World Food Programme (WFP), World Health Organization (WHO).

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема продовольственной безопасности в мире и стремление населения Узбекистана к самообеспечению продуктами питания. Также определяется средний уровень потребления пищи на душу населения. Основная суть статьи заключается в оценке уровня обеспечения продовольствием, особенно для низших слоев населения, то есть в обеспечении достаточного количества сельскохозяйственной продукции для удовлетворения потребностей каждого человека.

Ключевые слова: Продовольствие, COVID-19, ФАО, Организация Объединённых Наций (ООН), Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР), Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Всемирная продовольственная программа (ВПП), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Bugungi kunda aholini oziq-ovqat mahsulotlari bilan uzluksiz va barqaror ta'minlash masalasi jahon miqyosida global muammoalardan biriga aylanmoqda. Keyingi yillarda ro'y berayotgan turli inqirozlar, iqlim o'zgarishlari, siyosiy keskinlik va urushlar, pandemiya kabi favqulodda hodisalar tufayli dunyoda ochlik va kambag'allik darajasi ortib bormoqda. BMTning Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti (FAO), Qishloq xo'jaligi rivojlanishi xalqaro jamg'armasi (IFAD), BMTning Xalqaro bolalar fondi (UNICEF), Jahon oziq-ovqat dasturi (WFP) va Jahon sog'likni saqlash tashkilotlarining (WHO) hamkorlikda amalga oshirgan tadqiqotlarida qayd etilishicha: jahon bo'ylab ochlik va to'yib ovqatlanmaslik ko'lami COVID-19 pandemiyasi boshlanmasdan oldingiga nisbatan yuqori. 2022-yili 690 dan 783 mln. gacha aholi ochlikdan jabr

ko‘rgan bo‘lib, bu pandemiyagacha bo‘lgan davrdagidan 122 mln. kishiga ko‘p. Garchi keyingi ikki yilda ochlik ko‘lamining o‘shish sur‘atlari biroz pasayib, 2022yilda 2021 yilga nisbatan 3,8 mln. kishiga qisqargan bo‘lsada, dunyoda urushlar va boshqa ziddiyatlar 63 tufayli energoresurslar hamda oziq-ovqat mahsulotlari narxlarining o‘shishi vaziyatni yana chigallashtirmoqda O‘zbekiston Respublikasida BMTning “Barqaror rivojlanish maqsadlari” doirasida kambag‘allikni qisqartirish, to‘yib ovqatlanmaslikka barham berish va oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlash borasida tizimli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022yil 28 yanvardagi PF-60-sonli “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 21 fevraldagi 83-sonli “2030 yilgacha bo‘lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalarni amalga oshirishni jadallashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi Qarori bilan tasdiqlangan “2030 yilgacha bo‘lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi Milliy maqsad va vazifalar” va boshqa me‘yoriy hujjatlarda bu borada muhim vazifalarni amalga oshirish belgilab berilgan. Keyingi yillarda oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlash borasida amalga oshirilgan choratadbirlar natijasida respublikamiz Global ochlik indeksida (GHI) o‘z pozitsiyasini yaxshilab borib, 2023yilda 125 mamlakat ichida 21-o‘rinni egalladi va 5,0 ball bilan ochlik darajasi past bo‘lgan mamlakat deb e‘tirof etildi. O‘zbekistonning doimiy aholisi soni 2025-yil 1-yanvar holatiga ko‘ra 37 million 543,2 ming kishiga yetdi. O‘zbekistonning doimiy aholisi soni 37 million 134 ming kishini tashkil etdi. Mana shunday axolining ortib borishi oziq-ovqatga bo‘lgan talabning ortib borishiga olib keladi. Natijada qishloq xo‘jaligi mahsulotlarga talab ortadi, dehqonchilik mahsulotlarni yetishtirish suvga, tuproq tarkibiga, iqlimga, ekologiyaga ham bog‘liqdir.

Dunyo kundan kunga ko‘plab ekologik muammolarga duch keladi. Ushbu muammolarning ba‘zilari, masalan, global isish, kislotataymning yomg‘iri, havo ifloslanishi va suv ifloslanishini o‘z ichiga oladi. Bu muammolarning eng katta sababi odamlar dunyodagi dominant turga aylanganidan keyin resurslarni tezda iste‘mol qilishidir. Bunday tez iste‘mol va aholining o‘shishi bilan atrof muhitga zarar yetadi. Global iqlimning eng katta sababi atmosferaga chiqarilgan karbonat angidrid gazidir. Shunaqa issiqlikni ortib borishi o‘simliklarning turlarini kamayishiga, va hayvonlarning o‘shish, va yetilishiga, salbiy ta‘sir qiladi. Natijada qishloq xo‘jalik mahsulot ekinlari kamayadi bu esa axolining quyi qatlamiga to‘liq yetqizib berolmay qolishi mumkin. Har bir insoning iste‘mol qilish miqdori bor bu iste‘mol savati deyiladi.

Iste‘mol savati - bu shaxs yoki oilaning iste‘mol darajasi va tuzilishini tavsiflovchi mahsulotlar va xizmatlar to‘plami.

Oziq-ovqat guruhi	Tavsiya etilgan miqdor (kuniga)	Izohlar
Don mahsulotlari	250–400 g	Non, guruch, makaron, grechka va hokazo
Sabzavotlar	300–500 g	Rang-barang, xom yoki pishirilgan
Mevalar	200–300 g	Yangi yoki quritilgan, shakar qo‘shilmagan
Sut va sut mahsulotlari	200–400 ml yoki g	Sut, yogurt, tvorog, kefir
Go‘sht va baliq	100–150 g	Yog‘siz go‘sht, parranda, baliq

Tuxum	1–2 dona (haftasiga 3–4 marta)	Haftalik me’yor asosida
Dukkaklilar	100 g	No‘xat, loviya, yasmiq
O‘simlik yog‘i	20–30 g	Zaytun, kungaboqar va boshqa
Shakar	25–50 g	Imkon qadar cheklash tavsiya etiladi
Tuz	5 g (1 choy qoshiqdan kam)	Juda kam iste’mol qilish kerak

Faollik darajasi	Kaloriya (kkal)	Tavsiya etilgan nisbiy porsiyalar
Kam harakatli	1800–2000	Kamroq uglevod, ko‘proq sabzavot
O‘rtacha faollik	2200–2500	Muvozanatli taomlar
Faol (sportchilar)	2700–3000+	Ko‘proq protein va energiya

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi tomonidan O‘zbekistonda 2025 yil uchun minimal iste’mol xarajatlari miqdori kishi boshiga bir oy uchun 669 ming so‘m qilib belgilandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 9-sentabrdagi PQ-4821-son “Respublika oziq-ovqat sanoatini jadal rivojlantirish hamda aholini sifatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan to‘laqonli ta’minlashga doir chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarori.
2. Qozog‘iston Respublikasining 2016-yil 29-noyabrdagi “2017–2019-yillar uchun respublika byudjeti to‘g‘risida”gi 25-VI-son qonuni.
3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 21 fevraldagi 83-sonli “2030 yilgacha bo‘lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalarni amalga oshirishni jadallashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi strategiyasi.
4. Qirg‘iziston Respublikasining Milliy statistika qo‘mitasi ma’lumotlariga ko‘ra. FAO, IFAD, UNICEF, WFP and WHO. 2020. The State of Food Security and Nutrition in the World 2020. Transforming food systems for affordable healthy diets. Rome, FAO. <https://doi.org/10.4060/ca9692en>.
5. O‘zbekiston Respublikasi Qishloq xo‘jaligi vazirligi. www.agro.uz 9. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi. www.stat.uz.